

ИШНИ СУДГА ҚАДАР ЮРИТИШ ВА СУД ТЕРГОВИ БОСҚИЧИДА СУДГА ОИД ТИББЙ ЭКСПЕРТИЗАЛАРИНИ ЎТКАЗИШ ПРОЦЕССИНИ ЯНГИ БОСҚИЧГА ОЛИБ ЧИҚИШГА ОИД ТАКЛИФЛАР

Насруллаев Фирдавс Сухробович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Ташкилий департаменти Ахборот-таҳлил
бошқармаси бош инспектори, подполковник
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8180955>

Аннотация: Терговга қадар текширув, суриштирув, дастлабки тергов ва ишни судда кўриш жараёнида судга оид тиббий экспертизаларни ўтказиш жараёнини электронлаштириш орқали ушбу соҳани мутлақо янги босқичга олиб чиқишнинг ишни судга қадар юритиш ва судда кўриш жараёнини самардорлигини оширишдаги аҳамияти.

Калит сўзлар: Дастлабки тергов, суриштирув, судга оид тиббий экспертиза, экспертиза муассасалари, экспертиза марказлари, эксперт, экспертнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, терговчи, суриштирувчи, судья, гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи.

Ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикасида амалга оширилаётган ислохотлар ҳар жабҳада давлат ҳокимияти органлари иш фаолияти самардорлигини оширишга қаратилиб, ушбу мақсад йўлида давлат ҳокимияти идоралари фаолиятида электрон дастурлар ва маълумотлар базалари кенг фойдаланиб келинмоқда. Хусусан, ушбу ислохотлар давлат органлари, муассасалари ва ташкилотларининг ишни судга қадар юритиш ва судда кўриш жараёнига ҳам кенг тадбиқ этилмоқда.

Бироқ, ушбу соҳада бир қатор ислохотлар амалга оширилиб келинаётган бўлсада, ишни судга қадар юритиш ва дастлабки тергов жараёнида айрим камчиликлар кўзга ташланиб қолмоқда. Хусусан, ишни судга қадар юритиш, яъни терговга қадар текширув ва тергов жараёнида процесс иштирокчиларининг тан жароҳати олганликлари ҳолатлари юзасидан жиноят процессуал кодексининг 173-моддаси 1-бандига мувофиқ экспертиза тайинлаш шарт ҳисобланади. Мамлакатимизда жорий йилнинг биринчи ярим йиллигида содир этилган жиноятларнинг бевосита 20% фоизидан кўп қисми шахсни баданига тан жароҳати етказиш билан боғлиқ жиноятларни ташкил қилади, жиноят процессуал кодексининг 173-моддаси талабларига мувофиқ, ушбу жиноятларнинг барчаси бўйича судга оид тиббий экспертиза амалга оширилган. Амалдаги қонунчилик талабларига мувофиқ, суд-тиббий экспертизаларини амалага

ошириш учун ишни судга қадар юритувчи орган мансабдор шахслари ва суд органлари ўз юритувларидаги жиноят ишлари юзасидан судга оид тиббий экспертиз тайинлаш тўғрисида қарор чиқариб, ушбу қарор ва экспертиза текширувларидан ўтказилиши лозим бўлган шахсни вилоят ва шаҳар соғлиқни сақлаш бошқармалари ҳузуридаги судга оид тиббий экспертиза марказлари ва муассасаларига олиб боришлари ва экспертиза текширувлари натижалари юзасида эксперт экспертиза хулосасини олишлари лозим, бу эса терговга қадар текширув, суриштирув, дастлабки тергов ва суд босқичида суриштирув, терговчи ва судьялар томонидан ортиқча вақт ва маблағ сарфланшига олиб келмоқда.

Ушбу муаммони бартараф этиш учун терговга қадар текширувни амалга оширувчи органлар, тергов ва суриштирув органлар, судлар ҳамда суд-экспертиза марказлари ва муассасалари ўртасида ўзаро ҳужжат алмашишнинг электрон тизимини жорий қилиб, улар ўртасида қўшма қарор имзолаш орқали суд-тиббий экспертизасини амалга оширишнинг янги, яъни терговга қадар текширув органи мансабдор шахси, суриштирувчи, терговчи ва суд ўз юритувларидаги ишлар юзасидан суд-тиббий экспертиза тайинлаш тўғрисидаги қарорни онлай тарзда экспертиза муассасасига ёки экспертиза марказига жўнатиб, экспертиза текшируви амалга оширилиши лозим бўлган шахсга мансабдор шахснинг имзоси билан тасдиқланган маълумотномани тақдим қилиш шундан сўнг ушбу маълумотнома ҳамда шахсга оид ҳужжат билан бирга суд-тиббий экспертизани амалга оширувчи муассаса ва марказга келган шахсни текширувдан ўтказиб, ўтказилган текширув юзасидан экспертлар томонидан тегишли хулоса расмийлаштириб, ушбу хулосани электрон тарзда экспертиза текшируви ўтказиш тўғрисида қарор чиқарган органга юбориш тизимини жорий этиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Ушбу тизимни жорий этишда биз ўзимизнинг амалий имкониятларимиздан фойдаланадиган бўлсак биздан ортиқча маблағ ҳам талаб қилинмайди, яъни биздан ортиқча ишни судга қадар юритувчи орган ва муассасалар ҳамда судларнинг самарадорлигини ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Миромонович Мирзиёевнинг 2022 йил 28 январь кундаги 105-сонли “Ишни судга қадар юритишда ягона идоралараро электрон ҳамкорлик тизимини жорий этиш чора тадбирлари тўғрисида” ги қарори қабул қилинди ва ушбу қарорга кўра Бош прокуратура ва Ички Ишлар Вазирлигининг суриштирув ва дастлабки тергов органлари фаолиятини рақамлаштириш ҳамда ишни

судга қадар юритиш масалалари бўйича “электрон суриштирув ва дастлабки тергов” ягона ахборот тизимини жорий этиш бўйича таклифлар маъқулланди. мазкур қарорнинг 1-иловасига мувофиқ ўзаро электрон ҳамкорликни амалга оширувчи органлар рўйхати тасдиқланган.

«Электрон суриштирув ва дастлабки тергов» ягона ахборот тизими доирасида суриштирув ва тергов органлари билан электрон ҳамкорликни амалга оширувчи давлат органлари ҳамда ташкилотлар

РЎЙХАТИ

1. Ўзбекистон Республикаси Олий суди
2. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси
3. Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги
4. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
5. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки
6. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги
7. Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги
8. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги
9. Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги
10. Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси
11. Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги
12. Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлиги
13. Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси
14. Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитаси
15. Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси ҳузуридаги Кадастр агентлиги
16. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси
17. Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси
18. Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги
19. «Ўзархив» агентлиги
21. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Давлат персоналлаштириш маркази
22. «Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси» ДК
23. «Ўзбекистон почтаси» АЖ
24. «Ўзбекнефтгаз» АЖ

- 25 «Худудгазтаъминот» АЖ
 - 26 «Худудий электр тармоқлари» АЖ
 27. Молия вазирлиги хузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармаси
 - 28 Банклар
 - 29 Мобил алоқа операторлари”¹
- Юқоридаги муаммони бартараф этиш учун биз мазкур «Электрон суриштирув ва дастлабки тергов» ягона ахборот тизими доирасини кенгайтириб, суд-тиббий экспертиза муассаларини ушбу ягона ахборот тизимига интеграция қилиш орқали эришишимиз мумкин. Буниг учун биздан ортиқча маблағ талаб этилмайди. Бироқ бунинг натижасида биз ишни судга қадар юритувчи органлар ва судларнинг фаолияти самарадорлигини сезиларли даражада оширишга эришамиз.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси. - Т.: Адолат, 2018
2. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси. - Т.: Адолат, 2018й.
3. Ўзбекистон Республикасининг “Суд экспертизаси тўғрисида”ги қонунига шарҳ / Т. Б. Маматкулов, А. К. Закурлаев, Л. Ю. Югай ва бошқ.; Масъул муҳаррир юридик фанлар доктори, профессор А. А. Ҳамдамов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2017. –176 б
4. Р.Алимова, С.Отахўжаев. Суд экспертизасини ташкил қилиш ва ўтказиш масалалари (ўқув қўлланма); -Т.; 2001 й
5. Криминалистик экспертизаларни ўтказишдаги хатолар: Ўқув-методик қўлланма / Ш.Х.Хасанов, С.С.Нуриддинов, А.Д.Хусанов, И.Э.Эшметов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. – 68 б.
6. Суд экспертизаси бўйича тавсиялар: Ўқув-амалий қўлланма. –Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. – 211 б.
7. А.А.Махмудов “Экспертизаларни тайинлаш ва ўтказишни процессуал тартибга солиш муаммолари” М.Д-510.

¹ Ўзбекистон Республикаси президентининг 2022 йил 28 январь кунидаги 105-сонли “Ишни судга қадар юритишда ягона идоралараро электрон ҳамкорлик тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарори.